

ANALYSIS OF PEDIGREE LONG-LIVING PEDIGREES

**Kozovyi V.,
Shukaylyk O.,
Dovhanych N.,
Kozovyi R.**

*Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Medical Biology and Medical Genetics*

АНАЛІЗ РОДОВОДІВ ДОВГОЖИТЕЛІВ ПРИКАРПАТТЯ

**Козовий В.
Шукайлик О.
Довганич Н.
Козовий Р.**

*Івано-Франківський національний медичний університету
кафедра медичної біології і медичної генетики*

Abstract

The study was conducted in 2022 and examines the hereditary predisposition to longevity by analyzing the pedigrees of 300 long-lived people who lived throughout their lives in the Carpathians (Ivano-Frankivsk region, Ukraine). The clinical and genealogical method is carried out in two stages. This is primarily the compilation of the pedigree and its graphic image, then genetic analysis of the data. It should be noted that all respondents were informed about the specifics of the study and gave written consent to the analysis of personal data. According to clinical and genealogical indicators, the predisposition to longevity with its implementation in the phenotype was in 72% of respondents and 1.8 times more often inherited from the maternal than paternal line ($p < 0.05$).

Анотація

Дослідження проведено у 2022 році та стосується вивчення спадкової схильності до довголіття шляхом аналізу родоводів 300 довгожителів, які проживали протягом всього життя на території Прикарпаття (Івано-Франківська область, Україна). Проведення клініко-генеалогічного методу здійснюється в два етапи. Це насамперед складання родоводу і його графічне зображення, потім генетичний аналіз отриманих даних. Слід, зазначити, що всі обстежені були повідомлені про особливості дослідження та дали письмову згоду щодо аналізу особистих даних. За клініко-генеалогічними показниками схильність до довголіття з її реалізацією у фенотипі була у 72 % обстежених та в 1,8 рази частіше успадковувалась за материнською, ніж за батьківською лінією ($p < 0,05$).

Keywords: longevity, clinical and genealogical method, hereditary predisposition.

Ключові слова: довголіття, клініко-генеалогічний метод, спадкова схильність.

Актуальність дослідження. За останні десятиріччя у більшості країн світу спостерігається тенденція до збільшення тривалості життя населення, що призводить до зростання кількості осіб похилого віку, які прагнуть максимально продовжити період нормальної фізичної, соціальної та психологічної активності. Це зумовлено і тим, що можливо максимальна тривалість життя (ТЖ) у людини становить 120 років. Протягом останніх 160 років очікувана ТЖ в економічно розвинених країнах постійно збільшується зі швидкістю 3 місяці на рік. Дослідження кількості довгожителів на планеті виявило їхнє невідповідне зростання: в 1980 році число осіб старших 100 років складало 14200, в 1985 р. – 25000, а в 2000 р. – 108000 осіб. Нині не виникає сумніву, що тривалість життя генетично детермінована ознака. Стабільність стану генотипу забезпечує стабільність гомеостазу окремих клітин усього організму при сумісних з життям коливаннях довкілля, тобто визначає стан геномного здоров'я людини. Для розвитку будь-якої мультифакторної ознаки (а саме довголіття) необхідним є

поєднання трьох складових чинників: спадкового, зовнішнього та стохастичного. Саме за дослідженням родоводів можна розрахувати відсоток спадкового компонента у формуванні тривалості життя. Тому для прогнозування довголіття використовується клініко-генеалогічний аналіз, який доступний для науковців, лікарів різного профілю, включаючи сімейних. Клініко-генеалогічний метод – це метод вивчення родоводів, за допомогою якого простежується розподіл ознаки в сім'ї або в роду із зазначенням типу родинних зв'язків між членами родоводу

Мета дослідження. Вивчення частоти наявності родичів віком 90 років і старше у довгожителів Прикарпаття.

Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз родоводів 300 довгожителів Прикарпаття та інтерпретація даних клініко-генеалогічного дослідження на базі акредитованої генетичної лабораторії кафедри медичної біології і медичної генетики Івано-Франківського національного медичного університету. Слід, зазначити, що всі обстежені були

повідомлені про особливості дослідження та дали письмову згоду щодо аналізу особистих даних. При складанні та аналізі родоводів ми притримувались правил та рекомендацій Бочкова Н. П. Проведення клініко-генеалогічного методу здійснюється в два етапи. Це насамперед складання родоводу і його графічне зображення, потім генетичний аналіз отриманих даних. Складання родоводу починається зі збору відомостей про сім'ю, і насамперед зі збору відомостей про пробанда - індивіда, який є предметом інтересу дослідника. У графічному зображенні родоводу пробанд відзначається відповідним знаком і стрілкою, яка йде знизу вгору і зліва направо. Діти однієї батьківської пари (брати і сестри) називаються сибсами. Якщо сибси мають тільки одного загального батька, вони називаються півсибсами. Розрізняють єдиноутробних (загальна мати) і однокровних (загальний батько) сибсів. Сім'єю у вузькому сенсі називають батьківську пару та їхніх

дітей (ядерна сім'я), але іноді і більш широке коло кровних родичів. В останньому випадку використовується термін «рід». В кожному родоводі проаналізовано членів трьох – п'яти поколінь на предмет виявлення досліджуваної ознаки (довголіття) серед близьких і далеких, прямих і опосередкованих родичів. Детально опрацьовано результати прояву ознак тривалості життя у родичів I – IV ступенів споріднення.

Результати дослідження. Встановлено, що серед загального числа членів обстежуваних родин 72 % мали досліджувану ознаку. При цьому 64,35 % довгожителів успадкували дану особливість за материнською, 35,65 % – за батьківською, а у 9,26 % – за обома лініями. Наступний аналіз родоводів усіх пробандів із родичами-довгожителю виявив, що за гендерним розподілом 63,83% були жінки, 36,17 % – чоловіки (рис. 1).

Рисунок 1. Гендерний розподіл досліджуваних довгожителів.

За кількістю довгожителів серед усіх поколінь родоводи розподілено наступним чином: 57,62 % мали тільки одну особу з досліджуваною ознакою, 27,14 % – дві, 11,43 % – три та 3,81 % – чотири та більше (рис. 2).

Рисунок 2. Кількість родичів – довгожителів у пробандів.

Виявлено, що серед предків третього ступеня споріднення довгожителі зустрічалися у 18,12 % випадків. Відсоток пробандів, що зазначили у своїх родовах дідусів-довгожителів, була більшою ніж тих, що згадали про бабусь, котрі дожили до 90 років.

Рисунок 3. Родовід жительки В. Верховинського району Івано-Франківської області.

Висновок. Отже за клініко-генеалогічними показниками схильність до довголіття з її реалізацією у фенотипі була у 72 % обстежених та в 1,8 рази частіше успадковувалась за материнською, ніж за батьківською лінією ($p < 0,05$).

Список літератури

1. Kitsera N., Kovalchuk L., Kozan N., Han R., Kozova I., Cherniuk N. The Importance of Socio-Psychological Factors and Lifestyle in Shaping Health and Life Expectancy among Longlivers from Precarpathian Region (West Ukraine) *EC Paediatrics*. – 2020. - 9.5;
2. Kozovyi R.V. Determination of mathematical relation between qualitative and quantitative indices in the conducted longevity research. *Art of Medicine*, 2019; 4: 73-79
3. Legrand R, Nuemi G, Poulain M, Manckoundia P. Description of Lifestyle, Including Social Life, Diet and Physical Activity, of People ≥ 90 years Living in Ikaria, a Longevity Blue Zone. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(12):6602. doi:10.3390/ijerph18126602

Цікавими були родоводи пробандів, які мали чотири і більше родичів довгожителів. Так, представляємо вам один із таких. Як видно з родоводу: батько та його родичі були довгожителами. По лінії матері, також, реєструвались особи із досліджуваною ознакою (рис. 3).

4. Desmet L, Dezutter J, Vandenhoeck A, Dillen A. Religious Coping Styles and Depressive Symptoms in Geriatric Patients: Understanding the Relationship through Experiences of Integrity and Despair. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(7):3835. doi:10.3390/ijerph19073835

5. Вороненко ЮВ, редактор. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Київ: Видавець Заславський О. Ю.; 2015. 530 с.

6. Гуменна ІС, Тривалість життя та проблеми довголіття. В: Гуменна ІС, Погоріла ІО, редактори. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Біологічні дослідження – 2014”. 2014; Житомир: ЖДУ ім. І.Франка; 2014, с.320– 323.

7. Колбасіна МВ, Колбасіна ЛП. Вікові зміни у процесі старіння в аспекті догляду за літніми людьми. *Вісник наукових досліджень*. 2010;1:98–100.